

DERECHO DE SOCIEDADES Y PATRIMONIO NETO TRAS LA RESERVA DE REVALORIZACIÓN DE LA LEY 16/2012, DE 27 DE DICIEMBRE

DR. RAFAEL JORDÁ GARCÍA

*Profesor Asociado de Derecho Mercantil. Universidad de Murcia
Abogado*

RESUMEN

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la actividad económica, permite una nueva actualización de balances de las sociedades. Consecuencia de la misma es la contabilización en los fondos propios de una cuenta de reservas de revalorización, siendo la principal ventaja para las sociedades mercantiles reforzar patrimonialmente su balance. No obstante, deben conocerse las implicaciones y excepciones a la indisponibilidad temporal que se establece para dicha reserva hasta que sea libremente disponible y repartible, en particular respecto a aquellas operaciones societarias en las que juega un papel relevante el patrimonio neto del que forma parte la reserva de revalorización.

Palabras clave: *Revalorización contable, Reserva de Revalorización, Patrimonio Neto, Reserva indisponible, Balance, Derecho de Sociedades.*

ABSTRACT

The Law 16/2012 of 27 December, by means of which various tax measures targeting the consolidation of public finances and stimulation of economic activity are adopted, allows a new accounting revaluation of the company's balance sheets. The consequence of it is the accounting in the shareholders' equity of a revaluation reserve, being the main advantage for the trading companies the patrimony strengthen of their balance sheet. Nevertheless, one must know the implications and exceptions to the temporary unavailability established for the said reserve until it is freely available and can be distributed, particularly in regards to those corporate transactions in which it plays a significant role the net worth of which it is part the revaluation reserve.

Keywords: *Accounting revaluation, Revaluation reserve, Net worth, Unavailable reserve, Balance sheet, Corporate Law.*

SUMARIO

- I. LA EXCEPCIONALIDAD DE LAS REVALORIZACIONES CONTABLES.
- II. BALANCE AFECTADO POR LA ACTUALIZACIÓN.
 1. **Balance cerrado.**
 2. **Aprobación del balance.**
 3. **Cuenta de reservas de revalorización y efectos sobre el patrimonio neto.**

III. CONSECUENCIAS DE LA INDISPONIBILIDAD DE LA RESERVA RESPECTO DE LA NORMATIVA SOCIETARIA.

1. Reparto de dividendos.

2. Ampliación de capital con cargo a reservas.

3. Reducción de capital.

A) Reducción de capital para devolver aportaciones.

- a) Sociedad Anónima: Reducción de capital con cargo a reservas.
- b) Sociedad de Responsabilidad Limitada: Reserva indisponible del art. 332 LSC.
- c) Reducción de capital con restitución de aportaciones por importe superior al valor nominal amortizado: consecuencias sobre el patrimonio neto.

B) Reducción de capital para compensar pérdidas.

4. Separación de socios.

5. Emisión de obligaciones.

IV. CONSIDERACIONES FINALES.

I. LA EXCEPCIONALIDAD DE LAS REVALORIZACIONES CONTABLES

La normativa contable, salvo contadas excepciones, no permite la revalorización contable de activos aunque se pueda acreditar el mayor valor de los mismos⁽¹⁾. El criterio de su contabilización por el valor de adquisición o coste de producción sigue siendo el principio general aplicable (art. 38 c) Código de Comercio).

En consecuencia el valor contable o valor en libros no refleja el verdadero valor de una sociedad, cuestión incluso reconocida por la normativa societaria al referir el valor razonable⁽²⁾ de las acciones o participaciones como el que debe aplicarse respec-

(1) NAVARRO GALERA, A. y PÉREZ LÓPEZ, M.C. (La utilidad del valor razonable para las empresas constructoras), Rev. Partida Doble, núm. 220, abril 2010, p. 92) señalan que la imposibilidad de actualizar los valores contables no se ha visto afectada por la reforma contable (Ley 16/2007, de 4 de julio) pues la misma sólo ha permitido la revalorización contable, a su valor razonable, de determinados activos financieros y ha mantenido el criterio de mantener el «coste histórico para el inmovilizado material y para las inversiones inmobiliarias», si bien remarcan que «el art. 1 de la Ley 16/2007, siguiendo la Directiva 2001/65/CE, modifica el Código de Comercio incorporando el art. 38 bis, que deja abierta la posibilidad de que en un futuro pueda establecerse reglamentariamente la obligación de registrar por el valor razonable elementos patrimoniales distintos de los instrumentos financieros (criterio valorativo similar a las NIC 16 y NIC 40), siempre que dichos elementos sean valorados con carácter único de acuerdo con este criterio en los Reglamentos de la Unión Europea».

(2) La Resolución de la Dirección General de los Registros y el Notariado (RDGRN) de fecha 4-5-2005 (RJ 2005, 5539), reiterando la doctrina de resoluciones anteriores incide en que «el valor resultante

to a determinados derechos de los socios (derechos de separación y exclusión de socios⁽³⁾, determinación de la ecuación de canje en fusiones y escisiones⁽⁴⁾, etc.).

El legislador, en ocasiones, ha permitido la actualización de valores contables con carácter excepcional⁽⁵⁾ y cumpliendo determinados requisitos. De todas ellas la más reciente se autorizó en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, sobre medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y de liberalización de la actividad económica⁽⁶⁾.

Contablemente, la actualización del balance «como operación destinada a convertir plusvalías implícitas en revalorizaciones explícitas (...) se caracteriza por la consecuente aparición de la correspondiente cuenta compensadora en el pasivo del balance, constituyendo una nueva reserva, la reserva de revalorización»⁽⁷⁾, que aun-

del balance no puede equipararse al valor real, ni hoy día al valor razonable, por cuanto la contabilización del balance está sujeta a una serie de principios, tales como la prohibición de incluir determinados elementos como puede ser el fondo de comercio no adquirido a título oneroso, o la obligación de hacerlo con otros elementos esenciales del activo por el precio de adquisición, y en general el de prudencia que si impide la inclusión de beneficios potenciales obliga a hacerlo con las pérdidas y los riesgos que tengan tal carácter y que si son lógicos en cuanto a otros fines de interés público, en especial la protección de los acreedores sociales, quiebran a la hora de proteger el derecho del socio a obtener el valor de su participación en la sociedad si se fija en atención a los datos contables».

(3) A falta de acuerdo entre la sociedad y el socio sobre el valor razonable de las participaciones sociales o de las acciones, o sobre la persona o personas que hayan de valorarlas y el procedimiento a seguir para su valoración, serán valoradas por un auditor de cuentas distinto al de la sociedad, designado por el registrador mercantil del domicilio social a solicitud de la sociedad o de cualquiera de los socios titulares de las participaciones o de las acciones objeto de valoración (art. 353 Ley de Sociedades de Capital (LSC), salvo que las acciones cotizasen en un mercado secundario oficial, en cuyo caso el valor de reembolso será el del precio medio de cotización del último trimestre.

(4) El art. 25 de la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles establece que «en las operaciones de fusión el tipo de canje de las acciones, participaciones o cuotas de las sociedades que participan en la misma debe establecerse sobre la base del valor real de su patrimonio», y al referir el balance de fusión establece que del mismo «podrán modificarse las valoraciones contenidas en el último balance en atención a las modificaciones importantes del valor razonable que no aparezcan en los asientos contables».

(5) Pese a la excepcionalidad de la revalorización, una vez permitida legalmente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha interpretado, en la Consulta núm. 5 de su Boletín Oficial núm. 92/2012, que la actualización es compatible con el criterio de valoración de coste histórico e informa que «la nueva valoración dada a sus activos por una entidad en aplicación de lo dispuesto en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, esto es, por ministerio de la Ley, es un nuevo coste atribuido equiparable al precio de adquisición de dichos bienes», sin que se produzca por tanto cambio de criterio contable ni se vea afectado el principio de uniformidad.

(6) Desarrollado por el Real Decreto 2607/1996, de 20 de diciembre, por el que se aprueban las normas para la actualización de balances regulada en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, y en la disposición adicional primera de la Ley 10/1996, de 18 de diciembre, de Medidas Fiscales urgentes de Corrección de la Doble Imposición interna intersocietaria y sobre Incentivos a la internacionalización de las Empresas. Respecto a los estudios de los que fue objeto citamos, por todos, ESTEBAN MARINA, A., «La actualización de balances en España», Ciss, Valencia, 1997, pp. 10 y ss.

(7) GARCÍA-MORENO GONZALO, J.M., «Actualización de Balances: Afloración y aplicación de reservas ocultas», en AA.VV. Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez (II), Coord. IGLESIAS PRADA, J.L., Civitas, 1996, p. 1861.

que sujeta a limitaciones temporales en su disponibilidad pasa a formar parte del patrimonio neto de la sociedad, reforzándolo. Por ello, la justificación esgrimida para autorizar una nueva actualización de balances, en la Exposición de Motivos de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, son «los efectos positivos que puede generar en el ámbito empresarial, al favorecer tanto la financiación interna como el mejor acceso al mercado de capitales», al resultar un balance más saneado de las empresas que se acojan a ella.

Por último, el acogimiento a la actualización de valores contables implica la consecuente carga tributaria, si bien no siendo el objeto de este trabajo analizar las implicaciones fiscales derivadas de la actualización de activos permitida, centraremos nuestro estudio en las implicaciones de la dotación de la reserva desde la perspectiva del derecho de sociedades.

II. BALANCE AFECTADO POR LA ACTUALIZACIÓN

1. Balance cerrado

El art. 9.3 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, establece que sólo se podrá actualizar el primer balance cerrado desde su entrada en vigor el 28 de diciembre de 2012⁽⁸⁾. Por balance cerrado se entiende, generalmente, el balance correspondiente al cierre del ejercicio social que se efectúa anualmente⁽⁹⁾, sin perjuicio de que no en todas las sociedades coincide con el año natural, lo que permitirá a las mismas disponer de más tiempo para analizar la procedencia de la actualización (dada la proximidad de la entrada en vigor de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, con el 31 de diciembre fecha de cierre de los ejercicios que finalizan sus ejercicios con el año natural).

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha sido consultado⁽¹⁰⁾ sobre los plazos y actuaciones de los órganos sociales para llevar a cabo la actualización de balances, y ello porque la decisión sobre la conveniencia de la revalorización es un proceso que implica cálculos complejos y toma de decisiones tanto por el órgano de administración como por la Junta General en las sociedades mercantiles. La respuesta del referido Instituto ha sido indicar que suponiendo el cierre del ejercicio 2012 el 31 de diciembre de dicho año, en 2013 el órgano de administración deberá formular las cuentas anuales del ejercicio 2012 sin necesidad de incluir en el balance la rectificación de valores pero informando en la memoria de la situación en la que se encuentra el proceso de actualización. Posteriormente, la Junta General aprobará las Cuentas de 2012 y aprobará también la correspondiente actualización, «sin incluir, lógicamente,

(8) El mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (D.F. 13.^a).

(9) Así lo entendía, también, con el Real Decreto-Ley 7/1996, ZAPATA CIRUGEDA, I., «La actualización de balances», *Carta Tributaria*, núm. 267, abril 1997, p. 3, para la que había que diferenciar sólo «dos situaciones dependiendo de que el ejercicio social coincida o no con el año natural».

(10) Boletín Oficial del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, núm. 92/2012, Consulta núm. 5.

la rectificación de valores». Y será en las cuentas del ejercicio cerrado en 2013 donde se reflejará ya el importe de la reserva de revalorización y todas las obligaciones de información en la Memoria⁽¹¹⁾.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, utiliza la expresión «primer balance cerrado» sin especificar que dicho cierre sólo se corresponde con el del ejercicio social. No obstante, dicha intención se deja entrever cuando se establece que la liquidación tributaria del 5% será exigible el día que se presente la declaración relativa al período impositivo al que corresponda el balance en el que constan las operaciones de actualización⁽¹²⁾. Pese a ello la normativa societaria contempla otros supuestos de cierre de un balance sin necesidad de cerrar un ejercicio (fusión, escisión, transformación, etc.)⁽¹³⁾, debiéndose resolver su consideración como balance objeto de actualización en el ámbito del derecho tributario, al que nos remitimos, en la medida en que procediera presentar una declaración relativa al período impositivo al que corresponda el balance cerrado en dichas operaciones.

2. Aprobación del balance

El art. 9.3 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, también establece como imprescindible que el balance actualizado sea aprobado por el órgano social competente que en el caso de las sociedades mercantiles es la Junta General de socios. Podrá, por tanto, ocurrir que el órgano de administración pretenda formalizar una actualización del balance y que la Junta General pueda rechazar la misma mediante la no aprobación del balance *ad hoc*⁽¹⁴⁾ que se presente con las operaciones de actualización.

(11) En el apartado 12 del art. 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se establecen las menciones que deberán incluirse en la memoria de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios en que los elementos actualizados se hallen en el patrimonio de la entidad (criterios empleados y elementos patrimoniales afectados, importe de la actualización por elementos y efecto de la actualización sobre las amortizaciones, y movimiento durante el ejercicio de la cuenta reserva de revalorización y explicación de las causas justificativas de sus modificaciones).

(12) Para las sociedades mercantiles, en tanto que sujetas al Impuesto de Sociedades, el gravamen se autoliquidará e ingresará conjuntamente con la declaración de éste impuesto.

(13) Si una sociedad cierra sus ejercicios sociales el 30 de junio podría ocurrir que entre la fecha de entrada en vigor de la Ley 16/2012 y aquélla fecha participara en una fusión en la se utilizara como balance de fusión el de 31 de diciembre. Este último balance lo cerraría con posterioridad a dicha entrada en vigor y debería ser aprobado en un plazo máximo de seis meses desde la fecha del proyecto de fusión (arts. 30.2 y 37 LME), por ello cabe preguntarse si la actualización de su balance permitida debería hacerla no sobre el balance anual sino sobre ese balance de fusión. De forma similar, la adopción del acuerdo de transformación también exige un balance cerrado dentro de los seis meses anteriores a la fecha prevista para la reunión de la Junta General, y el mismo deberá ser expresamente aprobado por ésta (art. 10 LME). De nuevo, si la sociedad cerrase su ejercicio en una fecha distinta a la finalización del año natural, podría darse la situación de que cerrara con antelación al cierre de su ejercicio social un balance para su transformación y aprobación incluso antes del cierre de su ejercicio social.

(14) El ICAC, en la consulta referida *supra*, señala que de la exigencia de aprobación por la Junta General del balance actualizado no se debe inferir la identidad entre el balance actualizado y el balance que debe incorporarse a las cuentas anuales «sino que la Junta General, en el supuesto de que opte por aco-

La necesidad de la aprobación del balance por la Junta General para poder acogerse a la actualización de valores contables puede perjudicar a aquellas sociedades que no puedan aprobar el balance actualizado por un bloqueo o paralización (v.gr. empate en las votaciones, falta de asistencia de socios suficientes o que puedan emitir votos favorables suficientes, etc.) de la Junta General. Aunque ello pudiera ser sintomático de que la sociedad se encuentre en causa de disolución obligatoria (art. 363.1.d LSC), la misma no podrá cumplir con el requisito de aprobación del balance actualizado por la Junta General con la pérdida del derecho a acogerse a la revalorización contable.

No resuelve la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, las consecuencias derivadas de la no aprobación del balance por la Junta General en el plazo fijado para las sociedades de capital (en el plazo máximo de seis meses desde el cierre del ejercicio —art. 164.1 LSC—). El art. 164.2 LSC señala que «la Junta General ordinaria será válida aunque haya sido convocada o se celebre fuera de plazo». Dicha aclaración, introducida en la redacción original del art. 95 LSA⁽¹⁵⁾, ha sido entendida por la doctrina como una solución para poner fin a la discusión sobre la impugnabilidad de las cuentas aprobadas fuera de plazo (incumplimiento que devendría insubsanable e irresoluble)⁽¹⁶⁾. No existen argumentos legales para que sean rechazadas aquellas actualizaciones en las que la junta ordinaria se celebre fuera de plazo si bien los administradores deberán siempre actuar con la suficiente diligencia para que la reunión pueda tener lugar en el plazo máximo de los seis meses referidos para evitar la responsabilidad en que pudieran incurrir si ello causa un daño a la sociedad, sus socios o los terceros.

3. Cuenta de reservas de revalorización y efectos sobre el patrimonio neto

El importe de las revalorizaciones que resulten de las operaciones de actualización contable se tiene que abonar a la cuenta «reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre» (art. 9.7). La misma forma parte de los fondos propios y, por tanto, del patrimonio neto del balance⁽¹⁷⁾ y su saldo no podrá tener carácter deudor, ni en

gerse a la revisión de valores, sólo podrá hacerlo en tiempo y forma; esto es, en el mismo plazo conferido para aprobar las cuentas del ejercicio 2012 y previa elaboración de un balance *ad hoc* de actualización».

(15) En virtud de la Disposición Final 1.ª Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España.

(16) La solución propuesta por la Ley 19/2005 era defendida por gran parte de la doctrina, por todos, URÍA GONZÁLEZ, R., MENÉNDEZ MENÉNDEZ, A. y MUÑOZ PLANAS, «Tomo V La Junta General de Accionistas (Arts. 93 a 122 LSA) en AA.VV., Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles (Dir URÍA, R., MENÉNDEZ, A., y OLIVENCIA, M.), Civitas, Madrid, 1991, que recogen el cambio jurisprudencial en la materia superando las tesis de que la posterior celebración era un acto contrario a ley e impugnabile, para admitir que aunque se le otorgue a la Junta celebrada fuera de plazo el carácter de extraordinaria la misma pueda examinar y aprobar las cuentas y que por tanto «las consecuencias de la convocatoria y celebración fuera de plazo deben limitarse a la posible responsabilidad en que puedan haber incurrido los administradores por su conducta negligente».

(17) El vigente Plan General de Contabilidad (PGC) no ha recogido una cuenta específica para las revalorizaciones contables como si hacía el anterior (1973) con la entonces cuenta 111 (Reservas de reva-

relación al conjunto de operaciones de actualización ni en relación a la actualización de algún elemento patrimonial⁽¹⁸⁾.

Dicha cuenta incrementa el saldo del patrimonio neto del balance lo que puede ayudar a remover la causa de disolución obligatoria por pérdidas que dejen reducido dicho patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social (art. 363.1.e LSC). Se evitaría así el que los socios tengan que realizar nuevas aportaciones a la sociedad (cuando la reducción de capital para compensar pérdidas no fuera viable o suficiente⁽¹⁹⁾) mediante ampliación de capital u otras fórmulas (pese a la dicción legal se puede remover la causa de disolución obligatoria por pérdidas mediante las aportaciones de los socios para compensar pérdidas⁽²⁰⁾ o la formalización de préstamos participativos⁽²¹⁾).

Frente a la ventaja expuesta de ser instrumento para evitar la disolución obligatoria por pérdidas, la reserva resultante de la actualización de balances de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, se caracteriza por su indisponibilidad⁽²²⁾ temporal. Se establecen distintos hitos temporales para su disponibilidad:

lorización). No impide ello que se pueda crear la cuenta contable correspondiente en el nuevo PGC con el respaldo de la Ley 16/2012. Pese a la omisión del actual PGC, éste ha corregido el error de sistemática del modelo de balance que en el anterior Plan reflejaba las reservas de revalorización de forma separada al resto de reservas contables.

(18) El incremento neto de valor resultante de las operaciones de actualización se amortizará a partir del primer período impositivo que se inicie a partir del 1 de enero de 2015 durante aquellos años que resten para completar la vida útil del elemento patrimonial en los mismos términos que corresponde a las renovaciones, ampliaciones o mejoras.

(19) La reducción de capital para compensar pérdidas no es viable cuando la sociedad tiene el capital mínimo legal o cuando siendo superior no lo es en la medida suficiente para compensar todas las pérdidas que se requieren para evitar la disolución obligatoria de la sociedad.

(20) Por todos, URÍA, R., MENENDEZ, A. y BELTRÁN, E. («Tomo XI, Disolución y Liquidación de la Sociedad Anónima», en AA.VV. *Comentario al régimen legal de las Sociedades mercantiles*, (Dir. URÍA, R., MENENDEZ, A. y BELTRÁN, E.), Ed. Civitas, Madrid, 2002, pp. 44-45) que indican, en sede de anónimas, extrapolable también a las SRL, que «aunque la Ley no lo diga, es posible también una reintegración del capital; la remoción de la causa de disolución consistente en este desequilibrio patrimonial puede conseguirse tanto actuando sobre la cifra de capital como sobre el valor del patrimonio neto». Dichas aportaciones lo son al patrimonio social y suponen un desembolso a realizar por todos o por parte de los socios, que a cambio no reciben participaciones sociales, ni se convierten en acreedores de la sociedad por el importe de la aportación efectuada que tiene por objeto eliminar pérdidas en el balance o incrementar el volumen de las reservas disponibles.

(21) Coincide que los préstamos participativos están regulados en el art. 20 del R.D. Ley 7/1996, que también recogía la última actualización de balances permitida (referida *supra*) y los mismos se consideran patrimonio neto a los efectos de la reducción de capital obligatoria por pérdidas (sólo en las SA) y de liquidación (debe entenderse disolución obligatoria por pérdidas) de sociedades previstas en la legislación mercantil. El legislador considera el préstamo participativo como patrimonio neto, aunque constituye una deuda para la sociedad, porque (i) no se puede amortizar anticipadamente (salvo que se acompañe de un incremento igual del patrimonio neto) y (ii) por el carácter subordinado de los mismos (para CATALINA LAPUENTE, J., «Qué ventajas tiene financiarse con préstamos participativos», *Estrategia Financiera*, núm. 206, mayo 2004, p. 50, esta última característica «aproxima estos préstamos a los fondos propios (...) esta subordinación se convierte pues en otra garantía para los acreedores del prestatario»).

(22) Respecto a dicha indisponibilidad, VILLACORTA HERNÁNDEZ, M.A., «Nivel de disponibilidad de los recursos de neto», *CEF Legal*, num. 110, Marzo 2010, p. 29. señala que «la legislación

1. El primero nace con la misma creación de la reserva al establecer que ésta es indisponible con las únicas excepciones que refiere el art. 9.10 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, al establecer que mientras no se haya comprobado y aceptado por la Administración el saldo de la cuenta, no se entenderá que se ha dispuesto de dicho saldo en los supuestos de (i) separación y exclusión de socios, (ii) de fusiones, escisiones, y operaciones asimiladas, y (iii) cuando lo establezca una norma de carácter legal.

2. El segundo momento temporal nace cuando el balance haya sido comprobado y aceptado por la Administración tributaria o haya transcurrido el plazo (tres años) para dicha comprobación, lo que permite que la reserva de revalorización pueda destinarse a la compensación de resultados contables negativos o a la ampliación de capital.

3. El tercer hito temporal que se regula es que deberán transcurrir diez años desde el cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización para que la reserva de actualización pueda convertirse en reserva de libre disposición; si bien se remarca que las mismas sólo podrán ser objeto de distribución, directa o indirectamente, cuando los elementos patrimoniales actualizados estén totalmente amortizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en el balance⁽²³⁾.

La indisponibilidad temporal de la reserva, por tanto, inicialmente y salvo las excepciones expresamente previstas, sólo permite sanear el balance. Una vez revisado su saldo (o transcurridos tres años sin que se haya realizado) la reserva de revalorización sólo puede destinarse a la compensación de pérdidas o a su capitalización, y sólo transcurridos diez años se puede reclasificar en reservas disponibles, si bien para que sean repartibles los elementos patrimoniales actualizados deberán estar amortizados, transmitidos o dados de baja. Nada prohíbe que pasados esos diez años la reserva pudiera ser destinada a otros fines, adicionales a la compensación de pérdidas y capitalización permitidas con anterioridad, como pudiera ser su reclasificación en la reserva del art.335 c) LSC que excluye el derecho de oposición de acreedores en la reducciones de capital en las SA o en la reserva indisponible del art. 332 LSC que excluye la responsabilidad de los socios en las SRL por la restitución de aportaciones, cuando resulta aplicable, supuestos ambos que analizaremos *infra*.

contable española no ha reservado una cuenta específica para las reservas indisponibles como ha realizado el ordenamiento francés; por el contrario, realiza un clasificación por naturaleza, sin considerar si una reserva es disponible o indisponible. La indisponibilidad de las reservas no está relacionada con las cuentas en las que se registran, sino con las consecuencias que se derivan de su regulación mercantil. Por tanto, es necesario observar las características que marca la ley para cada reserva y analizar los criterios de indisponibilidad en cada caso concreto».

(23) Se establece expresamente en el art. 9.10 que «la aplicación del saldo de la cuenta reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre a finalidades distintas de las previstas en este apartado o antes de efectuarse la comprobación o de que transcurra el plazo para la misma, determinará la integración del referido saldo en la base imponible del período impositivo en que dicha aplicación se produzca, no pudiendo compensarse con dicho saldo las bases imponibles negativas de períodos impositivos anteriores».

III. CONSECUENCIAS DE LA INDISPONIBILIDAD DE LA RESERVA RESPECTO DE LA NORMATIVA SOCIETARIA

Las reservas, entendidas en sentido estricto como los beneficios no repartidos, han sido consideradas una forma de autofinanciación de las sociedades que pueden evitar o reducir la necesidad de recurrir a la financiación externa⁽²⁴⁾.

Sin embargo, y aunque así se predica en la Exposición de Motivos de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, que señala que la reserva de revalorización favorece «la financiación interna», hemos de remarcar que, en la medida que dicha reserva no se origina por beneficios no repartidos, que puedan ser reinvertidos, sino por incremento del valor de los activos, la función de autofinanciación se consigue, en su caso, de forma indirecta, al mejorar el patrimonio neto del balance siempre que los acreedores otorguen al mismo la fiabilidad suficiente para contratar con la sociedad u otorgarle financiación adicional.

Analizada, *supra*, la ventaja de la reserva de revalorización para evitar, en su caso, la causa de disolución obligatoria por pérdidas, hemos de analizar que otras operaciones societarias se pueden ver afectadas por la existencia de tales reservas al objeto de conocer las implicaciones de acogerse a la actualización de balances prevista en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

1. Reparto de dividendos

La reserva de revalorización no puede ser objeto de reparto directo o indirecto a los socios mientras (i) no transcurra el plazo de diez años a partir de la fecha de cierre del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización y (ii) siempre que a dicha fecha estén amortizados los elementos patrimoniales actualizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en el balance, y ello con el objetivo de que la reserva no pueda ser distribuida a menos que la plusvalía haya sido realizada⁽²⁵⁾. Luego tenemos una reserva disponible pero no repartible sin el previo seguimiento contable de todos los activos revalorizados.

(24) Para GARCIA-MORENO GONZALEZ, J.M. («Las reservas en la sociedad de responsabilidad limitada», en AA.VV. Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Volumen II, (Coord. RODRIGUEZ ARTIGAS, F.), Mac Graw-Hill, Madrid, 1996, p. 900) en nuestro derecho no se ha de restar importancia a las reservas en las SRL al no poder éstas financiarse emitiendo obligaciones, y ante el alto coste de los préstamos bancarios; las SRL han de autofinanciarse mediante la retención de beneficios repartibles y la dotación de reservas como un procedimiento apto para garantizar la solvencia y la independencia futuras, sin perjuicio de una adecuada retribución a los socios que no perjudique la autofinanciación.

(25) Aunque la referencia a la realización de la plusvalía no figura en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, sí que se recogía expresamente en el Real Decreto 2607/1996, de 20 de diciembre, que desarrollaba el Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio y, en su art. 15.2, especificaba que la distribución de la reserva de revalorización no procedía «a menos que la plusvalía haya sido realizada» (entendiéndose por tal su total amortización, su transmisión o su baja en los libros de contabilidad).

Debemos destacar que la Ley 16/2012 prohíbe tanto el reparto directo como el indirecto. Por éste último podemos entender que es el que resulta, no de un acuerdo de distribución de dividendos en sentido estricto (art. 275 LSC), sino de cualquier otro cuya contabilización suponga una disminución de las reservas de revalorización que vaya acompañada de una entrega a los socios de restituciones económicas o reembolsos por sus acciones o participaciones. El supuesto más claro es la reducción de capital mediante devolución de aportaciones con reembolso de un importe superior al valor nominal, que analizaremos con más detalle *infra*, en cuanto el exceso sobre éste último debe contabilizarse contra reservas.

Cubiertas las atenciones legales o estatutarias, solo pueden repartirse dividendos con cargo al beneficio del ejercicio o a reservas de libre disposición, si el valor del patrimonio neto no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inferior al capital social (art. 273.2 LSC).

No existe obligación de destinar los beneficios de la sociedad a la compensación de pérdidas más que cuando estas hagan que el valor del patrimonio neto de la sociedad sea inferior a la cifra del capital social (art. 273.2 *in fine*), pero si conviven pérdidas contables con reservas en el balance, mientras el patrimonio neto sea igual o superior al capital social, se puede distribuir el exceso sobre dicho capital y no existe obligación de destinar los beneficios a compensar pérdidas que no provocan que el patrimonio neto sea inferior al capital social. De tal forma que si una sociedad tiene pérdidas contables y al mismo tiempo ostenta una reserva de revalorización, ésta puede neutralizar dichas pérdidas, con lo que el patrimonio neto no resultará inferior al capital social, por lo que si la sociedad obtiene después beneficios podrían ser repartidos (reparto que sin la revalorización contable no hubiera podido tener lugar si las pérdidas dejaban el patrimonio neto por debajo del capital social). Podemos decir, por tanto, que al mismo tiempo que la reserva de revalorización fortalece el patrimonio neto de la sociedad (al incrementarlo), puede permitir, al posibilitar un patrimonio neto positivo, el reparto de los beneficios o reservas disponibles distintas de las reservas de revalorización y ello aunque éstas no puedan ser repartidas entre los socios (hasta que transcurran diez años y se transmitan, amorticen o den de baja los activos revalorizados).

2. Ampliación de capital con cargo a reservas

Tradicionalmente se ha considerado la capitalización de la reserva de revalorización como el destino natural de ésta⁽²⁶⁾, aunque será requisito indispensable que no

(26) GARRIGUES, J., La revalorización de los activos en los balances mercantiles, Revista de Derecho Mercantil, núm. 76, 1960, p. 295, ya señalaba que «el destino normal de la plusvalía contable resultante de la revalorización es su incorporación al capital nominal de la empresa, (...) es además la solución más conforme con la índole de esta plusvalía, que en realidad no representa un beneficio, sino un reajuste de valores en el activo, que debe ser inmediatamente seguido por la correspondiente elevación de la cifra del capital nominal»; y más recientemente FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «Las reservas atípicas, las reservas de capital y de técnica contable en las sociedades mercantiles», Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 298-299, que considera la capitalización casi necesaria «si se desea mantener en términos reales la eficacia garantista del capital (...) para que la función de retención de la cifra de capital no se erosione como consecuencia de la inflación también ésta debe ser corregida al alza».

figuren pérdidas en el balance como viene exigiendo la DGRN⁽²⁷⁾ y que obligará a la sociedad a compensar las pérdidas existentes antes de capitalizar la reserva de revalorización.

La ampliación de capital con cargo a reservas puede realizarse con cargo a reservas disponibles, primas de emisión de acciones o de asunción de participaciones y con cargo a la reserva legal (sin límite en la SRL y por la parte que exceda del diez por ciento del capital ya aumentado en las SA), en virtud del art. 303 LSC.

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, establece que la reserva de revalorización no se puede destinar a ampliar capital con cargo a reservas hasta su revisión por la Administración o hasta que transcurran tres años sin que se haya efectuado dicha revisión. Cumplido cualquiera de dichos hitos se establece expresamente que se podrá destinar a dicha finalidad. No obstante como excepción hemos de referir la imposibilidad de capitalizar la reserva de revalorización como contrapartida a la amortización anticipada de los préstamos participativos⁽²⁸⁾. Señala expresamente el art. 20.1.b del RD 7/1996, de 7 de junio, que sólo cabe tal amortización anticipada de los préstamos participativos si se compensa con una ampliación en igual cuantía de los fondos propios (actualmente denominados patrimonio neto) siempre que ésta no provenga de una actualización de activos.

Capitalizada la reserva de revalorización entendemos que no se podrá, entonces, reducir capital para devolver aportaciones a los socios, pues ello supondría una vulneración de la prohibición de reparto, de forma *indirecta*, de la reserva de revalorización hasta que no sólo pasen diez años sino también que estén amortizados los elementos patrimoniales actualizados, hayan sido transmitidos o dados de baja en el balance, como se refirió *supra*.

Aun así, el legislador podría haber sido más riguroso en la redacción de la norma prohibiendo la reducción de capital para restituir aportaciones en los plazos en que se limita la distribución de la reserva. De hecho podrá darse el caso de que se reduzca con devolución de aportaciones el capital social resultante de una capitalización y que incluso se inscriba en el Registro Mercantil sino se detecta que los importes restituidos son una distribución indirecta de la reserva resultante de la revalorización.

3. Reducción de capital

La reserva de revalorización puede tener incidencia en las reducciones de capital que tengan por finalidad restituir aportaciones a los socios y en las reducciones de

(27) Entre otras, Resolución de fecha 15 de marzo de 2012 (RJ 2012/6162) que recoge el principio de que «la libre disponibilidad de las reservas viene limitada por la función que están llamadas a desempeñar: la cobertura de pérdidas contabilizadas» y ello aunque no exista un precepto en la LSC «que proscriba expresamente el aumento de capital con cargo a reservas si en el balance figuran pérdidas, es indudable que lo importante no es el mero reflejo de la partida de reservas en el balance sino la efectiva existencia de excedente del activo sobre el capital anterior y el pasivo exigible».

(28) Vid. *supra* epígrafe II.3 las características de los préstamos participativos.

capital que persigan compensar pérdidas contables. Las primeras, como reducciones reales, suponen la salida de patrimonio de la sociedad para su entrega a los socios, y las segundas, meramente contables, sólo conllevan una reclasificación de partidas en el patrimonio neto.

A) Reducción de capital para devolver aportaciones

El régimen de protección de los acreedores sociales en las reducciones de capital para devolver aportaciones es distinto en las SA y las SRL. Para la SA se prevé, con carácter general, el derecho de oposición de acreedores (art. 334 y ss. LSC) y para las SRL sólo se aplica tal derecho si se prevé estatutariamente (art. 333 LSC), y en su defecto (la mayoría de las veces)⁽²⁹⁾ se aplica la responsabilidad de los socios restituidos (art. 331 LSC), salvo que se dote una reserva indisponible (art. 332 LSC)⁽³⁰⁾.

En ambas formas sociales la existencia en el patrimonio neto de la reserva de revalorización permite plantear cuestiones relativas al destino de la misma en función de las limitaciones previstas en la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, cuestiones a las que hay que añadir los efectos sobre el patrimonio neto de la reserva de revalorización cuando se restituyen mediante reducción de capital importes superiores al valor nominal, en cuyo caso el exceso sobre éste debe contabilizarse contra reservas.

a) *Sociedad Anónima: Reducción de capital con cargo a reservas*

La existencia de la reserva de revalorización puede tener importancia al ejecutar una reducción de capital devolviendo aportaciones en las SA en la medida que el derecho de oposición de los acreedores aplicable puede ser excluido [art. 335 c) LSC] cuando la reducción se realice con cargo a *beneficios o reservas libres* caso en el que un importe equivalente al valor nominal amortizado deberá destinarse a una reserva de la que sólo será posible disponer cumpliendo los requisitos de la reducción de capital. De esta forma se consigue que quede bloqueado (idealmente) en el patrimonio neto un importe equivalente al capital social existente antes de la restitución de aportaciones.

(29) Si se atiende al terreno de la práctica, cabe afirmar que no está generalizado el hecho de prever de forma voluntaria en estatutos una cláusula que reconozca el derecho de oposición de acreedores en las reducciones de capital con restitución de aportaciones, en tal sentido respecto al escaso juego de la autonomía de la voluntad, por todos, EMBID IRUJO, J.M. («Autonomía de la voluntad, estatutos sociales y tipología de las sociedades de capital», en AA.VV. Nuevas perspectivas del Régimen Local. Estudios en homenaje al profesor José María Boquera Oliver, (Dir. BAÑO LEÓN, J.M. y CLIMENT BARBERÁ, J.), Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p. 1648) señala que «lamentablemente, el reclamo de mayores cotas de libertad para la voluntad particular de los socios suele quedarse, en muchas ocasiones, en mera invocación retórica si nos fijamos en la frecuencia con la que, en casi todos los países, se recurre al empleo de formularios prerredactados cuando de constituir una sociedad de capitales se trata».

(30) Respecto a los distintos sistemas de tutela de acreedores en las reducciones de capital con devolución de aportaciones en las SRL, vid. JORDÁ GARCÍA, R., La protección de acreedores en la reducción de capital de la Sociedad de responsabilidad, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 29 y ss.

Este supuesto podría recoger dos posibilidades⁽³¹⁾. La primera que se reduzca capital para constituir una reserva indisponible, tratándose de una reducción nominal o contable. Y la segunda, que dicho apartado también contempla cualquier reducción de capital con devolución de aportaciones en la cual el nivel de reservas de la sociedad permita reclasificar reservas voluntarias en indisponibles en importe igual al valor nominal restituido a los socios, tratándose en este caso de una reducción real o efectiva. Y aunque se habría producido una salida de activos por la reducción de capital, los acreedores verían incrementada su cifra de garantía hasta el importe de capital existente antes de la reducción con la dotación de la reserva indisponible, lo que hace justificable que no les asista el derecho de oposición.

La cuestión, por tanto, es determinar si existiendo en el balance la reserva de revalorización será posible utilizar la misma para reclasificarla en la reserva indisponible que excluye el derecho de oposición de la forma prevista en el art. 335 c) LSC.

Mientras no se haya comprobado la reserva de revalorización por la Administración o no haya pasado el plazo de tres años para la misma, la dotación de la reserva del art. 335 c) no es una de las excepciones que permite disponer del saldo de la cuenta de reservas de revalorización (separación y exclusión de socios, fusiones y operaciones asimiladas, o cuando lo establezca una norma de carácter legal). De alguna forma no se convierte su saldo en definitivo⁽³²⁾, por lo que hasta entonces, su utilización al fin pretendido de constituir la reserva que excluye el derecho de oposición podría perjudicar a los acreedores, ya que si la Administración redujera o eliminara el derecho a la reserva de revalorización podrían no existir otras reservas con las que suplir la dotación efectuada a los efectos del art. 335 c) LSC.

Una vez revisado el saldo de la cuenta de reservas por la Administración o transcurrido el plazo de tres años que para la misma establece la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, podrá destinarse la misma, como se refirió *supra*, a compensar pérdidas o a ampliar capital social. Dichos destinos suponen la asunción por el legislador de que la reserva de revalorización podrá por ello «extinguirse» como consecuencia de la compensación de resultados negativos o por convertirse en capital social, en éste último caso cumpliendo los requisitos del art. 303 LSC, sin esperar el plazo de diez años que permite su reclasificación en reservas de libre disposición (que no libremente repartibles hasta que se enajenen, amorticen o den de baja los activos revalorizados).

(31) En tal sentido, PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., («Lecc. 11.ª La Sociedad de Responsabilidad Limitada», en AA.VV. Lecciones de Derecho Mercantil, (Coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ), Ed. Tecnos, Madrid, 2005, p. 257) distingue entre reducción con cargo a reservas voluntarias, como supuesto de reducción real o efectiva (y en este supuesto incardina el reembolso a los accionistas con dotación de reserva indisponible por reclasificación de todo o parte de éstas) y la reducción para constitución o incremento de reservas indisponibles como supuesto de reducción nominal o contable.

(32) Como se deduce de la propia norma (art. 9.10): «En caso de minoración del saldo de la cuenta reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, como consecuencia de la comprobación administrativa, se devolverá, de oficio, el importe del gravamen único que corresponda al saldo minorado».

Aunque es cierto que la reserva del art. 335 c) LSC puede ser aplicada a la compensación de pérdidas (mediante la observancia de los requisitos de la reducción de capital por pérdidas) e incluso a la ampliación de capital⁽³³⁾, destinos permitidos para la reserva de revalorización una vez revisado su saldo o transcurridos los tres años que se reserva la Administración para ello, la reclasificación de la reserva de revalorización en la del art. 335 c) LSC permitiría disponer de su saldo cumpliendo los requisitos exigidos para la reducción de capital que puede tener por finalidad además de la compensación de pérdidas, la constitución o incremento de la reserva legal o de las reservas voluntarias, la devolución de aportaciones o la condonación de aportaciones pendientes. Finalidades que perjudicarían a los terceros acreedores que, sin la reclasificación de la cuenta de reservas de revalorización en la reserva del art. 335 c) LSC, evitarían su realización.

Pasados los diez años previstos en la norma, y adquiriendo la reserva de revalorización carácter disponible, no se prevé la imposibilidad de su reclasificación en la reserva indisponible del art. 335 c) LSC. Pese a ello no se podrá disponer de la misma mediante restitución de aportaciones a los accionistas, aunque se cumplan los requisitos de la reducción de capital, si ello supone un reparto indirecto de la reserva de revalorización prohibido expresamente por la Ley 16/2012, de 27 de diciembre hasta que los activos objeto de actualización estén amortizados, dados de baja o sean enajenados.

*b) Sociedad de Responsabilidad Limitada:
Reserva indisponible del art. 332 LSC*

Como se refirió *supra*, son muy pocas las SRL que incluyen el derecho de oposición en sus estatutos y en aquellos casos en que se incorpora hemos de apuntar que no existe una norma análoga al art. 335 c) LSC (referido *supra* para las SA) que permita excluir el derecho de oposición mediante la dotación de una reserva de la que sólo sea posible disponer con los mismos requisitos exigidos para la reducción de capital.

Por ello, para las SRL lo más relevante es como puede jugar la reserva de revalorización de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, a efectos de la responsabilidad de los socios por las deudas sociales aplicable cuando no existe derecho de oposición estatutario. Para evitar dicha responsabilidad se puede dotar, *con cargo a beneficios o reservas libres*, la reserva indisponible prevista en el art. 332 LSC, por el plazo de cinco años y por un importe igual al percibido por los socios en concepto de restitución.

(33) La capitalización de la reserva del art. 335 c) LSC (antes 167.3 LSA), ha venido siendo admitida por la doctrina, así, PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO («Tomo VII, Volumen III, La reducción de capital (artículos 163 a 170 LSA)», en AA.VV. Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles (Dir URÍA, R., MENÉNDEZ, A., y OLIVENCIA, M.), Civitas, Madrid, 2005, p. 144) considera que «nada impide que, en un futuro más o menos lejano, la sociedad acuerde desandar el camino realizado al momento de la constitución de esta partida y convertir en capital la misma, o sea, financiar con ella un futuro aumento de capital (...) volvería a sus orígenes con ventaja de los acreedores (...) ¿qué sentido tendría llamar a éstos a una eventual oposición si, lejos de perjudicarles, la medida les beneficia?».

ción de la aportación social⁽³⁴⁾. La cuestión es determinar si la reserva resultante de la actualización de activos se puede destinar a la dotación de la reserva indisponible del art. 332 LSC.

El régimen de indisponibilidad de la reserva de revalorización mientras no se revise o hasta que transcurran tres años no nos permite constituir la reserva indisponible que evita la responsabilidad de los socios en la reducción de capital con cargo a aquella al no estar previsto entre las excepciones a dicha disponibilidad más arriba referidas.

Revisada la cuenta de revalorización o pasados los tres años para ello, la cuenta de revalorización sólo se puede destinar a compensar pérdidas o a ampliar capital con cargo a reservas, sin tener que esperar al transcurso de los diez años que conlleva el carácter de libremente disponible de dicha reserva (si bien no repartible hasta que los elementos patrimoniales estén amortizados, transmitidos o dados de baja). El art. 332 LSC es taxativo cuando exige que la reserva prevista por el mismo deba efectuarse con cargo a beneficios o reservas libres. La pregunta es si la «semi-disponibilidad» de la reserva de revalorización una vez revisada o transcurrido el plazo de tres años permite su utilización para dotar la reserva indisponible del art. 332 LSC. La respuesta es que no siendo reservas totalmente libres no deberían reclasificarse hasta pasados los diez años en que pasan a ser reservas de libre disposición.

Lo cierto es que la reclasificación de la cuenta de reservas de revalorización en reservas indisponibles del art. 332 LSC no afectaría a la presentación de las cuentas del patrimonio neto en el balance⁽³⁵⁾ y sólo figurará la distinción entre las reservas existentes y su naturaleza en la memoria que acompañe al balance anual. La pregunta es si una misma reserva puede cumplir dos funciones, la prevista por el art. 9 de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, y la del art. 332 LSC. En caso afirmativo, la principal consecuencia de permitir la consideración de la reserva de revalorización también como reserva indisponible del art. 332 LSC es que no se podría destinar dicha reserva a compensar pérdidas⁽³⁶⁾, cuestión permitida para las reservas de revalorización (una vez revisada

(34) Sin perjuicio de las distintas posturas doctrinales, la DGRN, de forma análoga a lo interpretado respecto al límite de la responsabilidad de los socios restituidos, concluye que la reserva indisponible del art. 332 LSC se ha de constituir por el importe del valor nominal de las participaciones minoradas en su valor o amortizadas (RDGRN 16 de noviembre de 2006 —RJ 2006, 8192—).

(35) Como se refirió *supra*, tras el nuevo PGC (2007) no existe entre las partidas del balance anual un epígrafe específico que recoja las reservas de revalorización como en el anterior PGC (1973).

(36) La sociedad no puede usar la reserva indisponible del art. 332 LSC para compensar pérdidas, ni aún en el supuesto de no disfrutar de otras reservas disponibles, así, FERNÁNDEZ DEL POZO, L., («El estatuto jurídico y contable de la reserva de capital amortizado en las SA y SRL», Partida Doble, núm. 63, enero 1996, p. 73) interpreta que la reserva indisponible no se puede compensar con pérdidas, por ser «la más segura y la más prudente, dada la endeblez de esa reserva. Endeblez que resulta de la posible circunstancia de que las pérdidas agoten el patrimonio de suerte que éste sea insuficiente para la cobertura de los créditos». Además, si una SRL incurre en pérdidas con posterioridad a la dotación de la reserva indisponible del art. 332 LSC no podrá ejecutar una reducción de capital para compensar tales pérdidas por contar con la mencionada reserva indisponible en virtud de la premisa del art. 322 LSC (que no existan reservas) Por todos, BONARDELL LENZANO, R. y CABANAS TREJO, R., La reducción del capital social en la sociedad de responsabilidad limitada, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2009, p. 74-75) y

o pasados los tres años para ello) y, sin embargo, sí que se podría convertir en capital social como la reserva de revalorización ya revisada o tras tres años.

Pero, si nos atenemos a la literalidad de la norma (no tiene la reserva de revalorización la condición de reserva plenamente disponible) y a las diferentes funciones que juegan (una la de recoger la contrapartida de la revalorización del activo pero con un especial régimen de indisponibilidad temporal y la otra de retener activos en el balance para garantizar a los acreedores el pago de sus deudas de las que quedan eximidos los socios restituidos) su unificación sólo beneficia a los socios restituidos (que dejan de responder) pero perjudica a los acreedores que verían reducido el importe de reservas indisponibles y que se generan por relaciones jurídicas distintas.

Una vez que transcurran los diez años para que la reserva de revalorización sea disponible podrá ser dotada con cargo a la misma la reserva del art. 332 LSC, que por su carácter además indisponible permitirá evitar el reparto indirecto de la misma tal y como se prohíbe mientras los elementos objeto de actualización no estén dados de baja, amortizados o enajenados.

c) Reducción de capital con restituciones de aportaciones por importe superior al valor nominal amortizado: consecuencias sobre el patrimonio neto

Cuando se restituyen aportaciones por un importe superior al valor nominal amortizado la diferencia debe contabilizarse contra reservas disponibles y cuando éstas sean insuficientes deberá crearse una reserva negativa⁽³⁷⁾ en el balance lo que puede derivar en que el patrimonio neto pase a ser inferior a la mitad del capital social y por tanto la sociedad se encuentre en causa de disolución obligatoria (art. 363.1.e) LSC).

En esos casos, la reserva de revalorización presenta una importante ventaja y es que aunque la misma no se pueda minorar (mediante compensación) al contabilizar el exceso restituido respecto al valor nominal, al figurar en el patrimonio neto del ba-

SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J.C., («Modificación de Estatutos. Aumento y Reducción del capital social», en AA.VV. La Sociedad de Responsabilidad Limitada, Tomo II, (Dir. Aranguren Urriza), Ed. Trivium, Madrid, 1998, p. 436), que refiere además como reservas compensables aparte de las voluntarias y la legal, la prima de asunción, cuentas de regularización y remanentes.

(37) Consulta número 3 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC), publicada en su Boletín número 40, de diciembre de 1999. Véase, FERRER PEDROLA, R. («Reducción de capital social con devolución de aportaciones a los socios: Notas a las incidencias tributarias, a propósito de una consulta del ICAC», *Carta Mercantil*, núm. 29, Noviembre 2001, p. 4, que cita expresamente la referida consulta para concluir que cuando se amorticen acciones previamente adquiridas por la propia sociedad, el exceso de valor de adquisición sobre valor nominal, deberá cargarse a las cuentas de reservas constituidas y en el supuesto de ausencia de reservas para cubrir esa diferencia, la mencionada resolución sugiere una cuenta de reservas negativas de pasivo (resultados a generar en el futuro). La misma resulta aplicable tras el nuevo Plan General de Contabilidad (aprobado por RD 1514/2007) en virtud de su Disposición Transitoria 5.^a. Dicho criterio resulta aplicable a las reducciones con devolución de aportaciones aunque no se efectúen previa compra de las acciones o participaciones (Cfr. Normas de Registro y Valoración 9.^a.4)

lance con signo positivo facilita que la sociedad tenga un mayor patrimonio neto y, si tiene que contabilizar una reserva negativa por los importes restituidos que excedan del valor nominal (a falta de otras reservas disponibles) le podrá permitir evitar que el patrimonio neto sea inferior a la mitad el capital social (que conlleva la disolución obligatoria por pérdidas).

Aunque la reserva de revalorización es indisponible e irrepartible (en ambos casos temporalmente) su saldo computa positivamente para la determinación del patrimonio neto de la sociedad, luego si cuando se reembolsa un importe superior al valor nominal debe contabilizarse contra reservas disponibles y en su defecto crear una reserva negativa, la reserva de revalorización podrá compensar el saldo negativo generado por dicha reserva negativa pudiendo impedir, en su caso, que el patrimonio neto se reduzca por debajo de la mitad del capital social.

Lo podemos ver con un ejemplo: Imaginemos una sociedad con un capital social de 100.000 euros, que como consecuencia de la actualización de su balance crea una reserva de revalorización de 30.000 euros. Si no existen otras reservas disponibles el patrimonio neto ascendería a 130.000 euros resultado de la suma del capital social y la reserva de revalorización. Suponemos que posteriormente se reduce el capital para dejarlo en 60.000 euros pero los socios reembolsados reciben un importe superior al valor nominal (no sólo por la revalorización contable sino por otros motivos como fondo de comercio, clientela, etc.), imaginemos, de 90.000 euros. Al contabilizar dicha reducción de capital se abonaría la cuenta del propio capital social en el importe del valor nominal amortizado que asciende a 40.000 euros y el importe restituido que excede de dicha cantidad (50.000 euros), al no existir otras reservas disponibles, se debe contabilizar contra una reserva negativa por dicho importe (menos 50.000 euros).

El patrimonio neto tras la reducción es la suma de la nueva cifra de capital social (60.000 euros), más la reserva de revalorización cuyo saldo se habría respetado por ser indisponible (30.000 euros), menos la reserva negativa constituida de los referidos 50.000 euros, lo que hace un total de 40.000 euros de patrimonio neto. Ésta cifra está por debajo del capital social, pero gracias a la reserva de valorización supera la mitad del mismo y se evita la causa de disolución obligatoria.

De no haber podido crear la reserva de revalorización el patrimonio neto resultante sería equivalente al capital después de la reducción (60.000 euros) menos la reserva negativa constituida (50.000 euros) con lo que ascendería a 10.000 euros importe inferior a la mitad (30.000 euros) del nuevo capital social por lo que estaría la sociedad en causa de disolución obligatoria que si se quiere evitar supondrá la necesidad de que por los socios se adopte el acuerdo de reducción y/o ampliación de capital, o las medidas alternativas referidas *supra* (aportación voluntaria de los socios para compensar pérdidas o formalización de préstamos participativos).

Lo expuesto debe entenderse mientras la reserva no sea comprobada por la Administración o pase el plazo de tres años, pues pasados estos plazos la misma se puede destinar a compensar resultados negativos como entendemos que lo es el saldo de la cuenta de reserva negativa por restitución por importe superior al capital social. Y en sentido contrario, si como consecuencia de la revisión por la Administración la socie-

dad ve reducido el saldo de la cuenta de reservas de revalorización deberá revisar el saldo de su patrimonio neto porque podrá incurrir entonces en la causa de disolución obligatoria por pérdidas que dicha reserva evitaba.

En definitiva, el saldo de la cuenta de reservas de revalorización puede dar cobertura a restituciones de aportaciones por encima del valor nominal cuando no haya otras reservas en el balance de la sociedad, mientras que la reserva de revalorización no se pueda destinar a compensar resultados negativos, como lo serían la antedicha reserva negativa. Y en caso de ser revisada a la baja deberá controlarse el patrimonio neto resultante tras la pérdida total o parcial de la reserva de revalorización.

B) Reducción de capital para compensar pérdidas

La reducción de capital para compensar pérdidas no se puede realizar en las SRL «*en tanto la sociedad cuente con cualquier clase de reservas*» (art. 322.1 LSC) y en las SA «*en tanto que la sociedad cuente con cualquier clase de reservas voluntarias o cuando la reserva legal, una vez efectuada la reducción exceda del diez por ciento del capital social*» (art. 322.2 LSC)⁽³⁸⁾. La razón de dicho requisito estriba en que no se realicen reducciones de capital para compensar pérdidas si la sociedad cuenta con las reservas referidas, pues antes de reducir el capital social como cifra de garantía de los acreedores se debe proceder a compensar las pérdidas existentes con las reservas. En las SA se especifica que se deben compensar previamente las reservas «*voluntarias*» (que podemos entender equivalentes a las reservas disponibles) mientras que en las SRL se especifica que no exista cualquier tipo de reservas, sin distinguir entre disponibles e indisponibles

Por tanto, para las SRL, en cuanto la reserva de revalorización es indisponible hasta que sea revisada por la Administración o, en su defecto, transcurrido el plazo de tres años que se confiere la misma para hacerlo, hasta entonces la reserva de revalorización va a resultar un impedimento a las SRL para reducir capital para compensar pérdidas. Podemos concluir, por tanto, que pese a que en un primer momento la reserva de revalorización fortalece el patrimonio neto incrementándolo (pudiendo evitar la disolución obligatoria de la sociedad como se refirió *supra*), si con posterioridad a su creación la sociedad sigue incurriendo en nuevas pérdidas que le lleven a que, pese a la reserva de revalorización, su patrimonio neto esté por debajo de la mitad del capital social, y por tanto en causa de disolución obligatoria, ésta no se podrá evitar mediante la reducción de capital para compensar pérdidas. Ésta opción es la que menor esfuerzo patrimonial supone a los socios que no han de hacer nuevas aportaciones, frente al resto de alternativas para evitar la disolución obligatoria que implican nuevas aportaciones de los socios o de terceros como capital social, como aportación social para la compensación de pérdidas o mediante préstamos participativos.

(38) Lo expuesto en este apartado sería aplicable a la reducción que tenga por finalidad la constitución o el incremento de la reserva legal, por la remisión efectuada por el art. 328 LSC a los arts. 322 a 326 LSC aplicables a la reducción de capital por pérdidas.

Para las SA, en cambio, la prohibición de reducir capital para compensar pérdidas va referida a la inexistencia de reservas voluntarias y por tanto la reserva de revalorización no impediría tal tipo de reducción, al ser la misma indisponible o al menos no repartible en los plazos y con los requisitos expuestos, y aunque se considerara que la existencia de la reserva de revalorización impide la reducción por pérdidas, si las mismas disminuyen el patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes del capital social y transcurre más de un año, nos encontraríamos ante un supuesto de disposición de la reserva por obligación legal⁽³⁹⁾ en virtud de la obligación de reducción prevista en el art. 327 LSC. Si bien dicho destino de compensación de pérdidas queda permitido una vez revisada la reserva o transcurrido el plazo de tres años para dicha revisión⁽⁴⁰⁾.

4. Separación de socios

La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, estipula que no se entenderá que se ha dispuesto de la reserva de revalorización cuando el socio o accionista ejerza su derecho a separarse de la sociedad. No es este el lugar para desarrollar ni el concepto ni las causas que legal o estatutariamente pueden dar derecho a un socio a separarse de una sociedad de capital⁽⁴¹⁾, debiendo centrarnos en el por qué se puede ver afectada la cuenta de revalorización por el ejercicio del derecho de separación.

La consecuencia directa de que un socio se separe de la sociedad existiendo causa legal o estatutaria es que tiene derecho al abono del valor razonable de su participación, que como referíamos supra, generalmente no coincidirá con el valor contable, y en muchas ocasiones será superior a éste por la existencia de un fondo de comercio, cartera de clientes, red de ventas, etc.

(39) Como se refirió supra la Ley 16/2012, de 27 de diciembre, establece (art. 9.10) que se podrá disponer de la cuenta de reservas de revalorización cuando la entidad deba aplicar el saldo de la cuenta en virtud de una obligación de carácter legal.

(40) En los casos de causa de disolución obligatoria por pérdidas (art. 363.1.e) LSC) la reducción de capital es potestativa y no obligatoria como en el supuesto del art. 327 LSC. Con el régimen del RD-L 7/1996, de 7 de junio, en relación al art. 163.1 LSA, del que trae causa el actual art. 327 LSC, ya refería ANDRÉS AUCEJO, E., (La actualización monetaria de valores contables, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 223), la reducción de capital obligatoria como uno de los supuestos en los que la ley autoriza a disponer de la reserva.

(41) El derecho de separación faculta al socio a darse de baja voluntariamente de la sociedad cuando concorra alguna de las circunstancias previstas en la Ley o en los estatutos. Respecto a la posibilidad de causas estatutarias de separación no ligadas al voto en contra de un determinado acuerdo social, véase SÁNCHEZ RUIZ, M., La facultad de exclusión de socios en la teoría general de sociedades, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp.74 y ss. y 229 y ss. Además la LSC ha hecho extensivo a la SA el régimen jurídico del derecho de separación de socios de la SRL (aunque se mantiene alguna causa de separación aplicable sólo a la SRL —art. 346.2 LSC—) y posteriormente la Ley 25/2011 de reforma parcial de la LSC ha establecido un nuevo derecho de separación en caso de falta de distribución de dividendos en determinadas condiciones (art. 348 bis LSC), aunque se ha suspendido su aplicación hasta el 31 de diciembre de 2014 por la Ley 1/2012, de 22 de junio, de simplificación de las obligaciones de información y documentación de fusiones y escisiones de sociedades de capital.

La separación de socios se puede instrumentar mediante la reducción de capital con reembolso de aportaciones en la que se amorticen las acciones o participaciones del socio que ejerce el derecho de separación o mediante la compra por la propia sociedad de las referidas participaciones o acciones como propias⁽⁴²⁾, en uno y otro caso con satisfacción del referido valor razonable.

Si se opta por la reducción de capital y el importe a reembolsar (valor razonable) es superior al valor nominal, como se refirió *supra*, se debe contabilizar el exceso sobre dicho valor nominal contra reservas y si no existen suficientes reservas se deberá constituir una reserva negativa. La Ley 16/2012, de 27 de diciembre, como hacía su predecesora de 1996, al excepcionar la indisponibilidad de la reserva de revalorización en los supuestos de separación de socios viene a permitir que se puedan contabilizar los importes reembolsados al socio separado por encima del valor nominal contra la reserva de revalorización evitando que deba constituirse la reserva negativa en el patrimonio neto. A efectos prácticos, aunque no se permitiera la disminución de la reserva de revalorización, el patrimonio neto sería el mismo pues la reserva negativa sería neutralizada por la reserva de revalorización si ésta fuera indisponible. Respecto a la reclasificación de la reserva de revalorización en las reservas de los arts. 335 c) y 332 LSC nos remitimos a lo comentado *supra*.

Si la separación se realiza mediante la compra de las participaciones o acciones propias deberán respetarse las normas sobre autocartera para cada forma social. En tal sentido, las acciones o participaciones propias se contabilizan en el patrimonio neto restando⁽⁴³⁾. Para las SA la regulación es clara y por la adquisición de las acciones propias del socio separado no es necesario constituir una reserva por el importe de adquisición de las acciones propias hasta entonces computado en el activo⁽⁴⁴⁾. Ello evita

(42) La Ley 7/2003, de 1 de abril, de Sociedad Limitada Nueva Empresa (LSLNE), modificó la LSRL, ampliando los supuestos en los que la SRL podía adquirir sus propias participaciones figurando entre ellos la posibilidad de que a los socios separados o excluidos la sociedad pudiera comprarles su participación sin necesidad de ejecutar una reducción de capital con restitución de aportaciones. La LSC mantiene dicho criterio al regular conjuntamente el derecho de separación para la SA y la SRL aunque debe advertirse el distinto tratamiento de las acciones y participaciones propias cuando se opte por su adquisición por la sociedad.

(43) La reforma contable modificó el criterio de contabilización de las acciones y participaciones propias estableciendo que las mismas figurarán en el patrimonio neto del balance restando: «*Para concluir con las principales novedades del balance sólo resta mencionar la modificación operada en los instrumentos de patrimonio propio (con carácter general, acciones y participaciones propias) cuya presentación en el nuevo Plan se realiza minorando en todo caso la cifra de fondos propios*» Introducción del R.D 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad

(44) Y ello, en virtud de la Ley 3/2009, de 3 de abril, de modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles, que modificó los arts. 75, 76, 78, 79.3 LSA. Véase, JORDA GARCÍA, R., «Novedades en materia de autocartera introducidas por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles», *Diario La Ley*, núm. 7170, 2009, p. 2: Pese a la adaptación del art. 75 LSA a la nueva normativa contable, en la redacción del mismo no se contempla la exigencia de que el importe del patrimonio neto sea superior al capital social más las reservas indisponibles durante todo el tiempo en que las acciones se mantengan en autocartera. De lege ferenda sería importante que se aclarara dicho extremo, pues de otra forma se consiente que por la autocartera se pueda tener un patrimonio por debajo del capital social, sin perjuicio de que cuando resulte inferior a la mitad del capital social la sociedad incurra en causa de disolución obligatoria.

tener que reclasificar la cuenta de reservas de revalorización en cuenta de reservas por acciones propias, sino que la reserva de revalorización con signo positivo podrá permitir que el saldo negativo de las acciones propias, que ahora figura en el patrimonio neto, no reduzca éste por debajo de la mitad del capital social, evitando la disolución obligatoria. Si, pese a ello, el saldo de la reserva de revalorización no es suficiente, la sociedad deberá afrontar la causa de disolución obligatoria por pérdidas que se origine por la compra de acciones propias.

En sede de SRL, el legislador no ha hilado fino con las obligaciones derivadas de la compra de participaciones propias, pues conserva la obligación de mantener una reserva equivalente al importe de las participaciones adquiridas, computado en el activo, que deberá mantenerse en tanto no sean enajenadas (art.142.2 LSC). Dicha redacción, proveniente del art. 40 bis b) de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, no fue adaptada a la nueva normativa contable, como sí que lo fue, antes de la LSC, el régimen de autocartera de la SA, en virtud de la Ley de Modificaciones Estructurales⁽⁴⁵⁾. En cualquier caso, si se opta por la compra de participaciones propias para instrumentar la separación de un socio podrá reclasificarse para ello la reserva de revalorización en reservas por participaciones propias, por autorizarlo expresamente el art. 9.10.a) de la Ley 16/2012, de 27 de diciembre.

En contraposición a todo lo anterior, el legislador no ha considerado necesario excepcionar la indisponibilidad de la reserva de revalorización en los supuestos de exclusión de socios⁽⁴⁶⁾. Si bien la presunta penalización al resto de socios que pretenden la ejecución del derecho de exclusión de un socio no acaece en sede de SA donde en la satisfacción del valor razonable de las acciones del socio excluido (mediante reducción o compra de acciones propias si la sociedad no cuenta con otras reservas disponibles suficientes) las reservas de revalorización podrán compensar en el patrimonio neto tanto la posible reserva negativa (si se satisface en la reducción de capital un importe que exceda del valor nominal) como el saldo negativo por el que figurarán las acciones propias en el balance tras su adquisición. En cambio en las SRL, la compra de participaciones propias quedará significativamente afectada sino se puede disponer de la reserva de revalorización para constituir la reserva exigida por el art. 142.2 LSC (sin perjuicio de la laguna legislativa antes expuesta), por lo que esta vía no podría ser escogida para formalizar la exclusión del socio sino existen otras reservas disponibles suficientes.

(45) En tal sentido, BONARDELL LENZANO, R., y CABANAS TREJO, R. (La reducción de capital, *ob.cit.*, p. 110) señalan que «la falta de correspondencia entre la expresión legal y la clasificación contable no debe atribuirse en la sociedad de responsabilidad limitada mayor trascendencia que la de una mera imprecisión o descoordinación terminológica, pues la cuenta que recoge estos elementos funciona en la práctica como una cuenta de activo, con independencia de la forma en que haya de reflejarse en el balance».

(46) En las sociedades de capital, el derecho de exclusión sólo se recogía, inicialmente, en las SRL, y tras la Ley 25/2011 de reforma parcial de la LSC, el art. 351 LSC, hace aplicable el régimen de la exclusión de socios a los accionistas de la SA, siempre que se incluyan causas de exclusión en sus estatutos sociales. Con anterioridad a la referida reforma se había defendido la posible admisión de la exclusión de socios en las SA por PÉREZ RODRÍGUEZ, A.M. («La exclusión de socios en sociedades anónimas», *RdS*, núm. 25, 2005, pp. 235-258).

5. Emisión de obligaciones

Debemos dejar apuntado que la LSC al refundir la LSA y la LSRL ha mantenido la referencia de la primera de éstas a que el importe total de las emisiones de obligaciones, cuando no se otorgan especiales garantías, «no podrá ser superior al capital social desembolsado, más las reservas que figuren en el último balance aprobado y las cuentas de regularización y actualización de balances, cuando hayan sido aceptadas por el Ministerio de Economía y Hacienda», lo que supone que la reserva de revalorización no puede ser considerada a estos efectos en tanto en cuanto no sea revisada, si bien entendemos que podrá cumplir dicha función si transcurre el plazo de tres años que se impone a la Administración como tope máximo para dicha revisión.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

El carácter extraordinario de la revalorización contable otorga a la reserva de revalorización que origina un tratamiento especial. Su carácter indisponible se matiza por la propia norma en supuestos excepcionales o se suaviza una vez revisada por la Administración o pasados los tres años que se conceden para dicha revisión, momento en el cual se puede destinar a compensar pérdidas o a ampliar capital social.

Ampliado el capital social con cargo a la reserva de revalorización no se podrá reducir el capital ampliado para devolver aportaciones a los socios ya que ello supondrá una distribución indirecta de la reserva de revalorización no permitida por la norma hasta que pasen diez años desde la fecha del balance y se hayan amortizado, dado de baja o enajenado los elementos patrimoniales objeto de revalorización.

En todo caso la reserva de revalorización permite sanear el patrimonio neto, evitando incluso la disolución obligatoria de la sociedad si las pérdidas han dejado su patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social. Por el contrario y pese a las prevenciones del legislador para que no se distribuya la reserva de revalorización la misma, paradójicamente, permite que se puedan repartir reservas disponibles u otros beneficios posteriores sin necesidad de destinarlos a compensar resultados negativos, al no existir obligación legal de dicha compensación y permitirse el reparto de beneficios o reservas si el patrimonio neto es superior al capital social, objetivo que habrá podido alcanzarse gracias al saldo de la cuenta de revalorización generada.

Respecto a la reducción de capital, (i) si la misma tiene por finalidad compensar pérdidas, en las SRL la existencia de la reserva de revalorización impediría (art. 322 LSC) su ejecución aunque fuera para evitar la disolución obligatoria de la sociedad, mientras que en las SA se permitiría dicha reducción al exigirse para ello que no existan reserva voluntarias (y no cualquier clase de reservas como en las SRL). Si la reducción es para devolver aportaciones en las SA la reserva de revalorización sólo podrá reclasificarse en la reserva indisponible que excluye el derecho de oposición a los diez años desde la fecha del balance, lo que también ocurrirá respecto de la reserva indisponible (art. 332 LSC) que excluye la responsabilidad de los socios restituidos en las SRL.

Por último en los supuestos de separación de socios la reserva de revalorización puede «compensar contablemente con signo positivo» los importes reembolsados a los socios por encima del valor nominal (que pudieran originar la creación de una reserva negativa sino existen otras reservas). Si la separación se articula mediante la compra de acciones o participaciones al socio separado, la reserva de revalorización también compensaría en el patrimonio neto el importe por el que fueran adquiridas (que allí debe figurar con saldo negativo), lo que en principio no requiere la disposición de la reserva de revalorización autorizada, salvo en las SRL, cuya regulación sigue manteniendo la obligación de dotar una reserva indisponible por el importe equivalente a las participaciones adquiridas y que no podrá constituirse con cargo a la reserva de revalorización.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDRÉS AUCEJO, E., *La actualización monetaria de valores contables*, Marcial Pons, Madrid, 1997, p. 223.
- BONARDELL LENZANO, R. y CABANAS TREJO, R., *La reducción del capital social en la sociedad de responsabilidad limitada*, Ed. Tirant lo blanch, Valencia, 2009, pp. 74-75 y 110.
- EMBID IRUJO, J.M., «Autonomía de la voluntad, estatutos sociales y tipología de las sociedades de capital», en AA.VV. *Nuevas perspectivas del Régimen Local. Estudios en homenaje al profesor José María Boquera Oliver*, (Dir. BAÑO LEÓN, J.M. y CLIMENT BARBERÁ, J.), Ed. Tirant Lo Blanch, Valencia, 2002, p.1648.
- CATALINA LAPUENTE, J., «Qué ventajas tiene financiarse con préstamos participativos», *Estrategia Financiera*, núm. 206, mayo 2004, p. 50.
- ESTEBAN MARINA, A., «La actualización de balances en España», Ciss, Valencia, 1997, pp. 10 y ss.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «Las reservas atípicas, las reservas de capital y de técnica contable en las sociedades mercantiles», Marcial Pons, Madrid, 1999, pp. 298-299.
- FERNÁNDEZ DEL POZO, L., «El estatuto jurídico y contable de la reserva de capital amortizado en las SA y SRL», *Partida Doble*, núm. 63, enero 1996, p.73.
- GARCÍA-MORENO GONZALO, J.M., «Actualización de Balances: Afloración y aplicación de reservas ocultas», en AA.VV. *Estudios jurídicos en homenaje al profesor Aurelio Menéndez (II)*, Coord. IGLESIAS PRADA, J.L., Civitas, 1996, p. 1861.
- GARCÍA-MORENO GONZALEZ, J.M. «Las reservas en la sociedad de responsabilidad limitada», en AA.VV. *Derecho de Sociedades de Responsabilidad Limitada, Volumen II*, (Coord. RODRIGUEZ ARTIGAS, F.), Mac Graw-Hill, Madrid, 1996, p.900.
- GARRIGUES, J., *La revalorización de los activos en los balances mercantiles*, *Revista de Derecho Mercantil*, núm. 76, 1960, p. 295.
- JORDA GARCÍA, R., «Novedades en materia de autocartera introducidas por la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles», *Diario La Ley*, núm. 7170, 2009, p. 2.

- JORDÁ GARCÍA, R., La protección de acreedores en la reducción de capital de la Sociedad de responsabilidad, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, pp. 29 y ss.
- NAVARRO GALERA, A. y PÉREZ LÓPEZ, M.C. «La utilidad del valor razonable para las empresas constructoras», Partida Doble, núm. 220, abril 2010, p. 92.
- PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO («Tomo VII, Volumen III, La reducción de capital (artículos 163 a 170 LSA)», en AA VV Comentario al régimen legal de las sociedades mercantiles (Dir URÍA, R., MENÉNDEZ, A., y OLIVENCIA, M.), Civitas, Madrid, 2005, p. 144.
- PÉREZ DE LA CRUZ BLANCO, A., «Lecc. 11.^a La Sociedad de Responsabilidad Limitada», en AA.VV. Lecciones de Derecho Mercantil, (Coord. JIMÉNEZ SÁNCHEZ), Ed. Tecnos, Madrid, 2005, p. 257.
- PÉREZ RODRÍGUEZ, A. M., «La exclusión de socios en sociedades anónimas», RdS, núm. 25, 2005, pp. 235-258.
- SÁNCHEZ GONZÁLEZ, J.C., «Modificación de Estatutos. Aumento y Reducción del capital social», en AA.VV. La Sociedad de Responsabilidad Limitada, Tomo II, (Dir. Aranguren Urriza), Ed. Trivium, Madrid, 1998, p. 436.
- SÁNCHEZ RUIZ, M., La facultad de exclusión de socios en la teoría general de sociedades, Ed. Aranzadi, Cizur Menor, 2006, pp. 74 y ss. y 229 y ss.
- URÍA, R., MENENDEZ, A. y BELTRÁN. E. («Tomo XI, Disolución y Liquidación de la Sociedad Anónima», en AA.VV. Comentario al régimen legal de las Sociedades mercantiles, (Dir. URÍA, R., MENENDEZ, A. y BELTRÁN. E.), Ed. Civitas, Madrid, 2002, pp. 44-45.
- VILLACORTA HERNÁNDEZ, M.A., «Nivel de disponibilidad de los recursos de neto», *CEF Legal*, num. 110, Marzo 2010, p. 29.
- ZAPATA CIRUGEDA, I., «La actualización de balances», *Carta Tributaria*, núm. 267, abril 1997, p. 3.